

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI: XALQARO TAJRIBALAR VA MAVJUD MUAMMOLAR

Urinboev Azizbek Yusuf o'g'li

Qarshi davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti,
Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Yodgorov Dimirbek Raxmatulla o'g'li

Qarshi Davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti,
Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich talabasi

G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li

Ilmiy rahbar, Qarshi davlat universiteti,
Iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286926>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 26-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Raqamli iqtisodiyot,
raqamli transformatsiya, e-tijorat,
kriptovalyuta, xalqaro tajribalar,
blokcheyn texnologiyalar, kadrlar
tayyorlash, raqamli savdo,
iqtisodiy rivojlanish,
innovatsiyalar, axborot
texnologiyalari, raqamli
platformalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot hamda raqamli texnologiyalarning O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida tutgan o'rne va mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy tendensiyalarini, xalqaro tajribalarning mamlakatimiz uchun ahamiyatini hamda mavjud muammolarni tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga jadal suratlar bilan o'tish jarayonida amalga oshirilgan strategiyalar, raqamli infratuzilma, e-tijorat va kriptovalyutalar sohasidagi yutuqlar, shu bilan birga, davlatning raqamli iqtisodiyotdagi roli haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xalqaro tajribalarga, jumladan, Estoniya, Singapur va Janubiy Koreya tajribalariga tayanib, O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotdagi muvaffaqiyatlari va mavjud kamchiliklarini bartaraf etish imkoniyatlari ko'rsatilgan.

Kirish. So'nggi yillar davomida raqamli iqtisodiyot xalqaro iqtisodiyotni vujudga keltirishda muhim o'rin egallamoqda. Texnologiyalarning rivojlanishi, internet tarmoqlari va ma'lumotlar bazasining kengayishi biznes, savdo, moliya, hisobotlar va davlat xizmatlarini raqamlashtirishga zamin yaratmoqda. O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni keskin tezlashib, o'sib bormoqda. Mamlakatimiz hukumati "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasining ishlab chiqilishi, raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishi boshlandi. Raqamli iqtisodiyot sohasida yirik o'zgarishlar yuz berayotgan bo'lsa-da, mamlakatda hali ham bir qator muammolar mavjud bo'lishi mumkin. Mavjud muammolarni hal etish natijasida esa mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni jadal suratlarda rivojlantirish va iqtisodiyotimizda o'sishga erishish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Raqamli iqtisodiyot hamda uni rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 5-oktyabr kuni "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi **PF-6079-sonli farmon**¹ning imzolanishi ushbu sohani rivojlantrishga qo'yilgan asosiy qadamlardan biri bo'ldi. Farmon ijrosiga doir quyidagi vazifalar belgilandi²:

- Farmon bilan 29 ta namunaviy tuman (shahar)larda 2020-yilda va 2021-yil I choragi yakuniga qadar raqamli transformatsiya qilish loyihalari amalga oshiriladi
- 2020-2022-yillarda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish dasturlari
- 2020-yil 1-noyabrdan investitsiya loyihalari hamda jalb etilayotgan xalqaro moliya institutlari, xorijiy hukumat moliya tashkilotlari va donor mamlakatlar mablag'larining 5 foizdan kam bo'lmagan qismi "raqamli" komponentlarga yo'naltiriladi
- Farmonga muvofiq, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish hamda Adliya vazirliklari va ular tasarrufidagi tashkilotlarda "Raqamli idora" loyihasi amalga oshiriladi
- Loyiha doirasida, jumladan, 2022-yil 1-yanvarga qadar qog'ozsiz elektron hujjat almashinuvi va ish yuritishni tashkil qilgan holda barcha ma'muriy tartib-taomillar va operatsion jarayonlar raqamlashtiriladi
- 2021-yil 1-avgustdan davlat bojlari, yig'imlar, jarimalar va boshqa majburiy to'lovlarni onlayn rejimda to'lash imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga hurmatli Prezidentimizning 3-iyul 2018-yilda imzolangan "**O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida**"gi **PQ-3832-sonli qaror**³lariga muvofiq ko'plab amaliy vazifalar belgilab olindi va keng ko'lamli ishlar bajarildi. Yuqorodagi qaror ijrosiga muvofiq esa mamlakatimiz iqtisodiyotining raqamli sektorini rivijlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida davlatimiz tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqot uslublari va metodlari. Maqolada tilga olinayotgan mavzuni tadqiq qilish jarayonida tizimli yondashuv, tadqiqotning mantiqiy va taqqoslash usullari, kompleks yondashuv, ekspert tahlili, ko'p variantli prognoz, kuzatishlar hamda statistic tahlil, sifat tahlili va shu kabi ko'plab tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va erishilgan natijalar. Bugungi kundagi globallashuv davrida butun dunyodagi har bir davlat iqtisodiyotining rivojlanishini raqamli iqtisodiyotsiz tasavvur qilish juda qiyin, albatta. Raqamli iqtisodiyot XXI asrning o'ziga xos xususiyatlaridan bir desak ham xato bo'lmadi. Shuningdek, O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotning kundan-kunga yaxshi sur'atlarda rivojlanib borishi quvonarli holatlardan biridir. Raqamli iqtisodiyot mamlakatimizdagi barcha sohalarda, korxonalar, tashkilotlar uchun samaradorlik, vaqt, bandlik, ko'nikma, daromadlar va resurslarni to'g'ri taqsimlash, atrof-muhit muxofazasi va tashqi omillarga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, hisob-kitob jarayonida ham elektron hisoblash mashinalaridan, electron yoki online savdo qilishda esa masofadan turib turli xil maxsus dastur, web-saytlar hamda platformalar orqali amalga oshirishimiz mumkin. Bu esa raqamli iqtisodiyot eng qulay, arzon va eng tezkor iqtisodiyot turlaridan biri ekanligining yaqqol ko'rinib turgan na'munasidir. Chunki biz elektron savdo qilish, oldi-sotdi munosabatlari yoki turli xizmat ko'rsatish jarayonlarida masofadan turib boshqa ishlarimizni bajargan holda ham bajarishimiz mumkin, bu esa bizning qimmatli vaqtimiz hamda pulimizning tejalishiga asosiy sabab bo'la oladi.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga hamda insonlar hayotiga jadal kirib bormoqda. Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari bu birinchi navbatda barcha sohalarda qog'ozbozlikga chek qo'yilishiga, barcha sohalardagi faoliyatni avtomatlashtirishga olib keladi.

¹Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portali <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

²QALAMPIR UZ sayti ma'lumotlari <https://qalampir.uz/uz/news/prezident-rak-amli-uzbekiston-2030-strategiyasini-tasdik-ladi-26704>

³Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portali <https://lex.uz/docs/-3806053?ONDATE=24.07.2021>

Shuningdek, bajarilgan ishlarning, hisob-kitobning ochiq, shaffof, bevosita, aniq va ishonchligini ta'minlaydi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida xarajatlarning kamayishiga olib keladi, kompyuter savodxonligiga ega bo'lgan yoshlar uchun qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi, ta'lim sohasida ham bir qator qulayliklar yaratilishiga sabab bo'ladi, u esa talabalarining vaqtini tejashiga va ko'proq bilim olishiga ko'maklashadi, insonlar masofadan turib turli joylarda o'qishiga katta yordam bera oladi, eng asosiy jihatlaridan yana biri shuki bu jamiyat kushandasi bo'lmish, korrupsiyaning oldini oladi. Chunki korxonalar va tashkilotlarda qarindosh-urug'chilik, tanish-bilishchilikni asta-sekin va batamom yo'qotadi hamda hujjatlarning shaffofligini ta'minlaydi. O'zbekistonda barcha tizimlar, tarmoqlar vaqt o'tgan sayin, kundan kunga rivojlanib, raqamlashib bormoqda. Ayniqsa, Covid-19 tufayli joriy etilgan karantin rejimida onlayn tovar va xizmatlarga bo'lgan talab yanada ortdi, barcha sohalarda raqamli funksiyalarning safi kengaydi. Bugun uydan chiqmasdan to'lovlarni amalga oshirish, hech bir muammosiz masofaviy ta'lim olish ham mumkin. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yuzaga chiqardi. Bunga mamlakatimiz tashqi savdo hajmining o'sishini misol qilib keltirishimiz ham mumkin. "Elektron hukumat", "elektron boshqaruv", "telekommunikatsiya" kabi yuzlab iboralar hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanishga ulgurdi. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida Elektron hukumat va yagona interaktiv xizmatlar portali xizmatlari yo'lga qo'yildi hamda ushbu xizmatlar aholining vaqti va xarajatlarini tejamoqda. Muhim jihatlaridan yana biri shuki mamlakatimizda aholi tomonidan eng ko'p foydalaniladigan sohalarni raqamlashtirish, odamlarning og'irini yengil qilishga katta e'tibor qaratilmoqda, jumladan, sog'liqni saqlash, kadastr, kommunal va boshqa to'lovlar, ijtimoiy himoya, qishloq xo'jaligi hamda ishlab chiqarish, ta'lim yo'nalishlarini raqamlashtirish bo'yicha amaliy jarayonlar boshlandi va tez orada o'zining ijobiy samaradorligini namoyon qildi.

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot bo'yicha faoliyat yurituvchi korxonalar va tashkilotlar soni asta-sekin oshib bormoqda va u yoshlar hamda davlatimiz iqtisodiyoti uchun bir qancha imkoniyatlar va kelajak eshiklarini ochilishiga sabab bo'lmoqda. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida tashkil etilgan Statistika Agentligi manbalari asosida tuzilgan quyidagi jadval ma'lumotlariga ko'ra respublikamizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanib borayotganligini ko'rsatadi.

1-jadval⁴

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasida yaratilgan mahsulotlarning YaIM dagi ulushi (% larda)	2,3	2,0	1,7	1,9	2,5	2,6
"Axborot va Aloqa" sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni	6403	6975	7901	9517	10587	11681
Ko'rsatilgan aloqa va axborotlashtirish hajmi	8196,7	10332,6	10891,7	13852,3	17755,1	24508,1
AKT sohasida faoliyat yuritayotgan ishchi	37458	40248	47697	50157	53782	57285

⁴ <https://stat.uz/uz/> sayti ma'lumotlariga ko'ra muallif ishlanmasi

xodimlar soni, kishi hisobida						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Yuqoridagi jadval ma'lumotlari 2017-2022-yillar oralig'ida O'zbekistonda axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohaslarida yaratilgan mahsulotlarning YaIMdagi ulushi, "Axborot va aloqa" sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va

tashkilotlar soni, Ko'rsatilgan aloqa va axborotlashtirish hajmi hamda ular tomonidan ko'rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining hajmi hamda AKT sohasida faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar soni oshib borganligini ko'rsatmoqda. Bu esa albatta qisqa davr uchun yaxshi natija hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Iqtisodiyotning raqamlashishi bu butun mamlakatimiz rivoji hamda taraqqiyoti uchun muhim hisoblanadi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi barcha sohaslar bilan chambarchas bog'liq desak ham xato bo'lmaydi. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi bugungi kunda barcha uchun dolzarb mavzulardan biridir. O'zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish ham juda katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda bugungi kunda transport, geologiya, ta'lim, arxiv va kommunal hamda boshqa turdagi to'lovlar, ijtimoiy himoya kabi sohalarda ayrim qismlari raqamlashtirishga to'liq o'ta oldi, bu esa xalqimiz uchun yana bir qulayliklardan biri bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston raqamli sanoat bozorini shakllantirish uchun uchta asosiy muhim tamoyilni o'zi uchun belgilab olishi zarur. Raqamli muhitni qonun doirasida, me'yoriy tartibga solish uchun (Nizom, konsepsiya, dastur va qonun), infratuzilmaviy rivojlanishi uchun (katta hajmli ma'lumotlar, internet, biznes va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalar hamda qurilmalar), so'ngra kerakli mutaxassislarni tayyorlash dasturi kuchli, raqobatbardosh hamda sog'lom bozorni yaratishda eng katta tirgak bo'la oladi. Raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar, blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish kerak. Yurtimizda raqamli iqtisodiyotni qanchalik rivojlantirishga e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, shu bilan bir qatorda kiberxavfsizlikni ta'minlash ham shunchalik darajada dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek iqtisodiyotni shakllantirish ko'p mablag' va mehnat talab qiladi, ammo biz bundan qo'rqmasdan raqamli iqtisodiyotni shakllantirishimiz uchun qadam tashlashimiz kerak. Bu ishni bugundan, kerak bo'lsa hozirdan barchamiz birlashgan holda ma'suliyat va qa'tiyat ila boshlamog'imiz lozim. Mamlakat rivojlanishi, taraqqiy etishi uchun jamiyatdagi har bir shaxs mas'ul. Har birimiz bu masalaga jiddiy qarashgina, mamlakatimiz hayotidagi raqamli iqtisodiyotning turli jabhalardagi o'rni ko'zga tashlanadigan darajada tez suratlarda o'sishga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 03.07.2018 yildagi PQ-3832-son <https://lex.uz/docs/-3806053?ONDATE=24.07.2021>
3. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portali <https://lex.uz/docs/-3806053?ONDATE=24.07.2021>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil dekabrda "2019-yil uchun eng muhim ustuvor vazifalar" haqidagi Oliy Majlisga murojaatnomasi.
- 5.Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik portali <https://www.lex.uz/uz/>
6. QALAMPI.UZ onlayn nashri. Manba: <https://qalampir.uz/uz/news/prezident-rak-amli-uzbekiston-2030-strategiyasini-tasdik-ladi-26704>
- 7.Stat.uz sayti ma'lumotlariga ko'ra muallif ishlanmasi. Manba: <https://www.stat.uz/uz/>

8. S. Jo'rayeva "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH" Manba: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish-2/viewer>

9. Digital 2019: global digital overview. Value creation and capture: implications for developing countries. UNCTAD, 2020.

